

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

CONFERENCE DIRECTIONS

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Finance
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

Google Scholar

DOI:Zenodo

OpenAIRE|EXPLORE

MORE INFORMATION

www.bestjournalup.com

Google Scholar

OpenAIRE | EXPLORE

zenodo

DATE: December 15, 2024

Introduction

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

XIX ASR OXRI XX ASR BOSHLARIDA SAMARQANDAGI SIYOSIY, MADANIY, IJTIMOYIY-IQTISODIY JARYONLARNING SOVET VA CHET EL DAVRIY MATBUOTLARIDAGI TALQINING TARIXIY TAHLILI

Zakirov Jasur Ergashaliyevich

International School of Finance Technology and Science instituti Sirtqi bo'lim bosh mutaxassisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Samarqand shahrining XVIII asrdagi ichki urushlar natijasida zaiflashib qolishi va buning natijasida shahr uzining asosiy savdo va madaniy markaz sifatida rolini yuqotib qo'yishi haqida ma'lumotlar keltirilib o'tilgan. Shu bilan birgalikda, maqolada xorijiy davlatlar, jumladan Eron va Rossiya imperiyasi davridagi bosqinchilik yurishlari va shaharning mustamlaka davri tashqi va ichki qiyofasi haqida ma'lumotlar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Samarqand, mahalla, ichki nizolar, imperiya, mustamlaka.

Аннотация: В данной статье приводятся сведения об ослаблении города Самарканда внутренними войнами в XVIII веке и о том, что центр города утратил свою основную торговую и культурную роль. Вместе с тем в статье приводятся сведения об завоевательных кампаниях иностранных государств, в том числе Ирана и Российской империи, а также о внешнем и внутреннем облике города в колониальный период.

Ключевые слова: Самарканд, соседство, внутренние споры, империя, колония.

Abstract: This article provides information about the weakening of the city of Samarkand as a result of internal wars in the 18th century, and as a result, the city lost its role as the main trade and cultural center. At the same time, the article provides information about the foreign states, including the invasion campaigns during the era of Iran and the Russian Empire, and the external and internal appearance of the city during the colonial period.

Key words: Samarkand, neighborhood, internal disputes, empire, colony.

Kirish: XIX asr o'rtalarida Samarqand shaharining oltita darvozalar asosidagi ma'muriy bo'linishi va shu asosda mahallalarning joylashishi hamda ualrdagi aholining mashg'ulotlari to'g'risidagi ma'lumotlar uchraydi. Aholisi bu davrda 25-30 ming kishidan iborat bo'lgan Samarqand shahari XX asr boshlariga kelib, 66 ming kishilik aholiga ega bo'lgan, Markaziy Osiyoning o'ziga xos bir megapolisiga aylandi. Buning sabablari sifatida barqaror vaziyat asosida mahalliy aholi soning ko'payishi, kuchib keluvchilar soning oshishi, zamonaviy ishlab chiqarish vositalari asosida savdo va iqtisodiy munosabatlarning kuchayishi hisobidan deb izohlashimiz mumkin. Biroq shuni nazardan qochirmasligimiz lozimki, ajnabiy guruhlarining kirib kelishi, ularning shaharda doimiy yoki vaqtinchalik istiqomat qilishi mahalliy urf – odat va an'analarga putur yetqaza boshladi. Aholini birlashtiruvchi kuch hisoblangan mahallalarning ham vazifasi o'zgarib, chor ma'muriyatiga xizmat qila

boshladi. Milliy mentalitetimizga mutlaqo zid bo‘lgan kvartal tushunchalarini kirib kelishiga sabab bo‘ldi.

Asosiy qism: Zarafshon okrugi davrida Samarqand shahari yoki sobiq Samarqand bekligi etnografiyasi va geografik joylashuvi hamda mineral-xom ashyo potensialini o‘rganish yuzasidan keng qanrovli ilmiy tadqiqot ishlari o‘tkazila boshlandi. Bu tadqiqotlar o‘lkani, shu jo‘mladan, Samarqand shaharini ilmiy jihatdan o‘rganishgina bo‘lib qolmasdan, mahalliy aholining yashash sharoitini o‘rganish va shu asosda o‘zlarining uzoq muddatlarga muljallangan hukmronlik zanjiri asoslarini mustahkamlashdan ham iborat edi. Samarqand shaharida istiqomat qiluvchi katta diasporalar birinchi navbatda o‘rganilib chiqiladi. Imperiya davrining ilmiy Zarafshon okrugi, xususan, Samarqand shahari etnografiyasiga doir tadqiqotlarda birinchi navbatda Samarqand shaharining katta sonli millatlari O‘zbek va Tojiklar batafsil o‘rganilib chiqilgan. Ularning etnografiyasi, xo‘jalik yuritish shakllari, madaniy urf odat va an‘analari tadqiq qilingan. Shundan sung asosiy e‘tibor Samarqand shaharining kam sonli millatlariga qaratiladi. Imperiya davri tadqiqotlarida Samarqand shaharida tikuvchilik bilan shugullangan Hirotdan kuchirib keltirilgan oilalar va ularning mahallalari haqida so‘z ketgan. Ular mohir tikuvchi va tuquvchi bo‘lib nafaqat Samarqand shahari aholisining, balki boshqa shaharlar va hatto xorijiy davlatlarning ham ehtiyojlarini qondirishga harakat qilgan. Hirotlilarning Samarqandga kelib qolishi to‘grisida imperiya davri manbalarida qo‘yidagi ma‘lumotlar uchraydi. “Amirlik davrida Hirotdan 150 tikuvchilik va tuquvchilik bilan shug‘ullanuvchi oila Buxoroga kuchirilgan”. XVIII asr davomida uzaro urushlar natijasida Samarqand shahari xonavayron bo‘ladi. Bu haqda Muhammad Kozimning “Nodirnoma” asarida quyidagi fikrlar keltirilgan. “1740 yil Eron shohi Buxoro bilan harbiy harakatlar olib borayotgan bir paytda Samarqand shaharining istilosi uchun Lutf Alixon boshchiligida 20 ming kishilik qo‘shin junatdi. Lutf Alixon Samarqanddek nomi doston bo‘lgan shaharni zabt etish ishtiyoqida shaharga kelganda uning o‘rnida faqat vayronalarni kurdi”. Darhaqiqat, mazkur davrda Samarqand shahar sifatida o‘z qiyofasini yuqotgan edi. Manbalarda mazkur davrda Samarqand shahari aholisining atigi 20 foizi qolganligi to‘g‘risida ma‘lumotlar keltiriladi. Amir Shohmurod davrida qayta tiklangan vaqtda Hirotdan kuchirilgan oilalarning bir qismi Samarqandga ham joylashtiriladi.

Imperiya davri tadqiqotlarida Samarqand shaharida “Eroni”lar mahallasi tilga olinadi. Ma‘lumotlarda keltirilishicha, eronilar Samarqanda aholi soni bo‘yicha oldingi qatorlarda turgan. Mazkur davr Samarqand shahari aholisi va etnografiyasining faol tadqiqotchisi A.D.Grebinkin eronilarni Samarqandga kuchirilishi va ularning mahallasi haqida so‘z yuritar ekan qo‘yidagi fikrlarni keltirib o‘tadi. “Eroni (Казылбаши) Samarqand shahariga o‘z ixtiyorlari bilan kelgan emas. Ular qul sifatida olib kelingan yoki shu yerda tug‘ilganlari ham sobiq qullarning avlodidir”. A.D.Grebinkinining mazkur ma‘lumotlari Samarqand aholisi va mahallalaridan biri bo‘lgan eronilar mahallasi haqida, ularning xujalik yuritish shakllari haqida qiziqarli ma‘lumotlarni bersada, uning ma‘lumotlarida imperiyachilik kayfiyati sezilib turadi. Chunki, u Rossiya imperiyasini nafaqat

Samarqand shaharida yashovchi, balki, butun Turkistonda yashovchi kam sonli millatlarga nisbatan rahnamo qilib ko'rsatadi. Masalan, aynan, eronilar Samarqandda yashovchi tojik va uzbeklar asoratidan rus bosqini natijasida ozod bo'ldi-degan fikrni ilgari suradi. Eron shohi Nodirshoh bosqinigacha bo'lgan davrda Samarqand mahallalarida yashagan eronilar hunarmandchilik, quruvchilik bilan shug'ullangan. Uning bosqini natijasida asosiy e'tiqodi sunniylik bo'lgan xalqning Samarqand shaharini tashlab chiqib ketish jarayoni boshlanadi. Ana shu davrda Samarqandda yashagan shia mazhabidagi eronilar qullikdan ozod qilingan. Mazkur fikrlar eronilarni ozod qilish faqat Rossiya imperiyasi tomonidan amalga oshirilgan degan fikrni istisno etadi.

Zarafshon okrugi davrida Samarqand shahrining yana bir kam sonli millati sifatida Marvliklar tilga olingan. Ular Samarqand shaharini qayta tiklash davrida amir Shohmurod tomonidan kuchirilgan bo'lib, mohir hunarmandlar hisoblanishgan. A.D.Grebinkin marvliklarni eronilarning bir qatlami, bo'g'ini sifatida talqin etgan. Ularning suzlashuv lahjasi, turmush umumiyliklari, madaniy hayotidagi uxshashliklar Grebinkin xulosalarni tug'ri ekanligiga ishora bersada, uzoq muddatlar davomida bu yerda turkiy yoki turkiylashgan boshqa xalqlarning istiqomat qilib kelganligi Grebinkin xulosalari ustida keng qamrovli tadqiqotlar utkazishni talab qiladi. Marvliklar va eronilar Samarqand u'ezdida 1000 ta atrofidagi oiladan iborat bo'lib ularda ayniqsa bog'dorchilik yaxshi rivojlangan. Rossiya imperiyasi bosqinidan sung o'zlarini huquqiy maqomini kuchaytirib olgan marvliklar boshqa kam sonli zarafshon vodiysi aholisini "varvarlar" deb atay boshlagan.

Samarqand shaharining Zarafshon okrugi davridagi mahallari va u yerda istiqomat qilgan etnoslaridan arablar mahallari haqida ham so'z yuritilgan. Ular istiqomat qiladigan mahallalar asosan Samarqand shahari atrofida va Kattaqurg'on u'ezdida deb keltiriladi. Arablarning mahallalari Samarqand shaharida va uning atroflarida urta asrlardayoq paydo bo'lgan. XVII asrda Afg'onistondan arablarning bir qismi Samarqand shahari atrofiga kelib o'rinishgan va ularning asosiy mashg'uloti qorakulchilik hisoblangan. Zarafshon okrugi davrida Samarqand shahari va uning atroflaridagi maza, luli, juchi, xuja kabi elat va urug'lar hayoti haqida ham ma'lumot berib o'tilgan. Ularni Samarqand u'ezdining 32 ta volostida ham uchratish mumkin edi. Ularning asosiy mashg'uloti tilanchilik bo'lganligi sababli (asosan luli, xuja urug'i bundan mustasno) bir joyda muqim yashamasdan doimiy ravishda kuchib yurgan. Biroq ularni ichida utroqlashgan lulilar ham bo'lib. Ular asosan Samarqand shaharida alohida va kichik mahallalarda yashab, mayd hunarmandchilik va qisman olib sotarlik bilan shug'ullangan. Grebinkin bu elatlardan lulilarning ijtimoiy va iqtisodiy hayotga batafsil tuxtalib utib, ularni ishlash uchun mahalliy aholiga barshchina (majburiy mehnat) tarzida berilganligi, bu holat ayniqsa Samarqand shahari va Chelak hududlarida keng tarqalganligini ta'kidlagan. Biroq amir Nasrulla davrida mazkur holatga chek qo'yilgan. Ya'ni ularning majburiy mehnati tugatilgan. Chunki mazkur davrda aholining iste'mol darajasi normal holatga keladi. Amir Haydar davrida utkazilgan soliq siyosati

mazkur jarayonga katta yordam beradi. Rossiya imperiyasi 1886 yilda Turkistonni boshqarish uchun yangi Nizomni qabul qildi va shu asosda Zarafshon okrugi o'rnida Samarqand viloyati tashkil topdi.

XX asrning dastlabki o'n yilliklarida O'zbekiston aholishunosligi muammolariga bag'ishlab M.C.Andreyev, I.I.Zarubin, I.Magidonovich kabilar o'z asarlarini yozdilar. Chunonchi, I.I.Zarubinning 1926 yili "Samarqand viloyatining aholisi" nomli kitobi nashr etilib, unda 1926 yilgi davlat tomonidan o'tkazilgan aholi ro'yxati materiallari asosida Samarqand viloyatida istiqomat qiluvchi aholining nafaqat soni balki, etnik tarkibi haqidagi ma'lumotlar keltiriladi. Shunday qilib, tarixshunoslikni qiyosiy tahlil bilan statistik ma'lumotlarga solishtirib, Samarqand shahar aholisi tarixini o'rganadigan bo'lsak, aholishunoslikning eng muhim manbasi bu davlat tomonidan o'tkazilgan aholi ro'yxatlarini tuzish va uning natijalari ilmiy o'rganish ekanligiga guvoh bo'lamiz. XIX asr oxiri va umuman XX asrda o'tkazilgan aholi ro'yxatlari orqali Samarqand shahar aholisini to'liq o'rganish mumkun. Aholi ro'yxati natijalariga asoslanib, Samarqand shahar aholisi 1865-yili 26 ming, 1897-yilm 55 ming, 1939-yil 136 ming, 1959-yil 196 ming, 1970-yil 267 ming, 1979-yil 346 ming, 1989-yil 366 ming, 2004-yilgi statistik ma'lumotlarga ko'ra 383,3 ming kishini tashkil etganligini haqiqatga yaqin sonlar deb hisoblash va haqiqatga yaqin deb etirof etsa bo'ladi.

Xulosa.

Tadqiqotga xulosa sifatida aytish mumkinki, tarixshunoslikda O'rta Osiyo mahallari haqida ma'lumotlar va ularning tahlillari keltiriladi. Ushbu tahlillar va xulosalardan mahallalarning tashkil topishi nima sababdan shaharlarda degan jumboqli savol yuzaga keladi. Insoniyat o'z jamiyatini qurar ekan, dastlab tuda, sungra urug'ga, qabilaga va davlatga asos soldi. Davlatchilikning tarkibi qishloq va shaharlardan iborat bo'ldi. Qishloqlar shahardan aholi sonining kamligi va qator jihatlar bilan ajralib turdi. Shaharda aholi sonining ko'payishi ularni boshqarish jarayonida qator muammolarni yuzaga keltira boshladi. Shu sababdan shaharlar kucha va mahallalarga bo'lina boshlandi. Bu bo'linishlarga esa soha, qarindosh - urug'chilik, etnik tarkib asos qilib olindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Zohidjon M. et al. SAMARQAND VA BUXORO SHAHARLARINING MUFASSAL TARIXI //Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2024. – T. 22. – №. 1. – C. 41-43.
2. Ismoilovich I. U. XIV-XIX ASRLAR SAMARQAND TARIXINING XORIJIY MAMLAKATLAR TARIXSHUNOSLIGIDA YORITILISHI //Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi. – 2024. – T. 8. – №. 1. – C. 108-115.
3. Romozon U., Marjona U., Rahmatovna A. M. SAMARQAND TARIXINING MANBALARDAGI TASNIFI (QADIMGI DAVRDAN XIX ASR RUS BOSQINIGA QADAR) //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – T. 17. – №. 4. – C. 144-146.
4. Kamolov D. THE MORAL VIEWS ON PUBLIC ADMINISTRATION AND LEADERSHIP IN NIZAMULMULK'S "THE POLICY" //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 2. – C. 47-50.
5. Kamolov D. ETHICS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: EXPLORING THE MORAL AND SOCIAL IMPLICATIONS OF AI IN CONTEMPORARY SOCIETY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.